

**ZAMONAVIY MARKETING TEXNOLOGIYALARI:
TENDENSIYALAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOL**

**ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА:
ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

**TECHNOLOGIES OF MODERN MARKETING:
TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS**

10.12.2022

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
tezislari to'plami**

**Сборник тезисов международной научно-
практической конференции**

**Collection of abstracts of the international
scientific-practical conference**

SAMARQAND / САМАРКАНД / SAMARKAND

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА
ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

**САМАРҚАНД ИҚТИСОДИЁТ ВА
СЕРВИС ИНСТИТУТИ**

МАРКЕТИНГ КАФЕДРАСИ

**“Замонавий маркетинг технологиялари: тенденциялар,
муаммолар ва истиқболлар”**

**“Технологии современного маркетинга: тенденции,
проблемы и перспективы”**

**“Technologies of modern marketing: trends, problems and
prospects”**

халқаро илмий-амалий анжуман

МАТЕРИАЛЛАРИ ТЎПЛАМИ

2022 йил 10 декабрь

САМАРҚАНД – 2022

О’ДК: 339.138(08)

КВК: 65.290-2

Замонавий маркетинг технологиялари: тенденциялар, муаммолар ва истиқболлар // халқаро илмий-амалий анжуман материаллари. 2022 йил 10 декабрь. Самарқанд, СамИСИ, 2022. – 528 бет.

Тўпловчи ва нашрга тайёрловчи:

Д.Х.Холмаматов – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.

Нашр учун масъуллар:

Ш.А. Мусаева – иқтисод фанлари номзоди, проф. в.б.

Н.Д. Бобоев – иқтисод фанлари номзоди, доцент в.б.

З.И. Усманова – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.

Н.У. Мурадова – иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент в.б.

Б.Ш. Мусаев – доцент

Саҳифаловчи: С.К.Бойжигитов

Мазкур тўпламга киритилган тезислар иқтисодиёт, давлат ва жамият қурилишида замонавий маркетинг технологияларини шакллантириш ва ривожлантириш масалаларини муҳокама қилиб, олиб борилган тадқиқотлар натижасида илмий асосланган тавсияларни ишлаб чиқиш мақсадига қаратилган бўлиб, унда қуйидаги вазифаларнинг ечими ақс эттирилган, яъни: замонавий маркетинг технологиялари имкониятларининг таҳлилини амалга ошириш; мамлакатнинг долзарб масалаларига бағишланган ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳаларида маркетинг технологияларини қўллашдаги назарий асослари ва амалий натижаларини кўриб чиқиш; замонавий маркетинг технологиялари истиқболли ривожланиши йўллари таҳлил қилиш; замонавий маркетинг технологияларини яратиш инфратузилмаси ва уни ривожлантириш масалаларини кўриб чиқиш; иқтисодиётнинг реал секторларида замонавий маркетинг технологияларидан фойдаланиш масалаларини ўрганиш ва илмий таклифларни шакллантириш.

Тезислар муаллифлар таҳририда босилмоқда. Уларда келтирилган рақамлар, фактлар, хулоса ва тавсияларга муаллифлар масъул. Уларнинг айрим фикрлари ташкилий гуруҳ қарашларига тўғри келмаслиги мумкин.

Сборник тезисов включил в себя работы, целенаправленные на вопросы по формированию и внедрению маркетинговых технологий в процесс экономического, государственного и социального строительства, путем решения следующих задач, т.е.: проведение анализа возможностей современных маркетинговых технологий; рассмотрение теоретической основы и практических результатов внедрения маркетинговых технологий в сфере производства и услуг; анализ перспективного развития современных маркетинговых технологий; вопросы формирования и развития инфраструктуры современных маркетинговых технологий; изучение механизма использования современных маркетинговых технологий в секторах реальной экономики и разработка научных предложений.

Тезисы редактируются авторами. Авторы несут ответственность за представленные в них цифры, факты, выводы и рекомендации. Некоторые мнения авторов могут не совпадать с мнением организационной группы.

The collection of abstracts included works focused on questions on the formation and implementation of marketing technologies in the process of economic, state and social construction, by solving the following tasks, i.e.: analyzing the possibilities of modern marketing technologies; consideration of the theoretical basis and practical results of the introduction of marketing technologies in the field of production and services; analysis of the prospective development of modern marketing technologies; issues of formation and development of the infrastructure of modern marketing technologies; studying the mechanism of using modern marketing technologies in the sectors of the real economy and developing scientific proposals.

Abstracts are edited by the authors. The authors are responsible for the figures, facts, conclusions and recommendations presented in them. Some views of the authors may not coincide with the views of the organizing group.

ISBN: 978-9943-8935-1-1

© *Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, 2022.*

© *“STEP-SEL” MChJ nashriyot-matbaa ijodiyot bo’limi, 2022.*

IV ШЎБА: “БАНК-МОЛИЯ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИДА ЗАМОНАВИЙ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ”

ТЕХНОЛОГИЯ SMART-МАРКЕТИНГ В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАРКЕТОЛОГОВ

Курпаяниди К.И.

к.э.н., профессор Российской Академии естествознания Ферганский политехнический институт г. Фергана, Узбекистан

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7437192>

Аннотация. В статье изучается технология Smart-маркетинг в качестве вектора продвижения в развитии профессиональных компетенций маркетологов.

Ключевые слова: инновации, маркетинг, менеджмент, Smart-маркетинг.

Abstract: The article studies Smart marketing technology as a vector of promotion in the development of professional competencies of marketers.

Keywords: innovation, marketing, management, Smart marketing.

Annotasiya. Maqolada Smart marketing texnologiyasi marketologlarning professional vakolatlarini rivojlantirish vektori sifatida o'rganiladi.

Kalit so'zlar: innovatsiyalar, marketing, menejment, Smart marketing.

Одним из важнейших катализаторов радикальных перемен в мировом хозяйстве, которые кардинально изменили, классические представления об экономических, политических и культурных ценностях, явились взрывное развитие информационно-коммуникационных технологий в тесном переплетении с продолжающейся глобализацией мировой экономики [1]. Это требует в свою очередь адаптации жизни Узбекистана к инновационным способам государственного управления, ведения бизнеса, предоставления услуг, в том числе таких важных, как образовательные.

В процессе аналитических и экспериментальных исследований эффективного экспорта товаров и услуг установлена необходимость учета влияния не только традиционных факторов, но и нового конфликтного взаимодействия ключевых участников и переменных составляющих смарт-бизнеса:

- технологических,
- экономических,
- инвестиционно-маркетинговых и других [2,3].

Указанное конфликтное взаимодействие проявляется в двух фундаментальных трендах развития мировой экономики:

1) в последние 15 лет имеет место «загадочный» рост мировой экономики и соответственно доходов населения в среднем 2-3% при росте объемов производства в высокотехнологичных компаниях 6-10% [4].

Установленная глобальная тенденция социально-экономической диспропорции в мировой экономике усиливает рыночный разрыв между реальным спросом и предложением товаров и услуг и генерирует новые маркетинговые логистические вызовы традиционным технологиям их продаж;

2) технико-технологическая и функциональная сложность производимых и реализуемых потребителям изделий характеризуется опережающим ростом по отношению к компетенциям потребителей в процессе их практического использования, эксплуатации.

Установленная глобальная технологическая и функциональная диспропорция в мировой экономике усиливает информационно-коммуникационный рыночный разрыв в профессионально-эксплуатационном взаимодействии производителя и потребителя.

Как показывают результаты исследования маркетинговой практики высокотехнологичных компаний, цели актуального маркетинга и инструменты их достижения в условиях усиления дифференцированного развития высококонкурентного рынка постоянно меняются и диктуют необходимость адаптации к рыночным изменениям посредством разработки новых приоритетов глобального бизнеса и поиска стратегических конкурентных ценностных преимуществ, растущей оцифровки рыночной среды взаимодействия «производителя-клиента».

Вместе с этим современная парадигма «продвижение» традиционных товаров и услуг «слабо видит или не видит глазами клиента их покупательские предпочтения». В результате этого компании не осваивают и не удовлетворяют покупательские предпочтения их клиентов; как следствие - не реализуется золотое правило бизнес-успеха: «Если в течение менее 30 секунд продавец не выполнит запрос клиента, то его выполнит конкурент». Ключевая проблемная причина традиционного маркетинга заключается в разрыве интересов маркетологов, менеджеров компании, действующих исходя из парадигмы «продвижение», ориентированной на «стоимость, цену и прибыль», конверсии, воронку продаж, рентабельность и т. д., и интересов клиента, для которого главным является соотношение «функционально-эмоциональной ценности и цены» [5].

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что исследования на основе традиционного маркетинга не позволяют проникать в мышление клиента. Так, клиенты в процессе опроса преимущественно формально относятся к вопросам анкеты, манипулируют своими ответами в беседе с интервьюером, либо выбирают преимущественно произвольный из предложенных вариантов ответов.

В результате такая информация не позволяет компаниям вносить должные изменения в технологию производства продукции и использовать инструменты SMART-маркетинга 5P.

Предлагаемая новая парадигма Smart-маркетинга направлена на совершенствование форм взаимодействия производителя и потребителя товаров и услуг на основе реализации творческого подхода с обеих сторон.

В этих условиях маркетолог как одна из профессиональных компетенций компании нуждается в широком спектре интегрированных проектных навыков: часто рыночных и, конечно, навыков проектного маркетингового корпоративного управления персоналом и хорошее понимание не доминирующего сегодня традиционного бизнеса, а новых принципов Smart-бизнеса и Smart-маркетинга.

Маркетинг больше, чем другие специальности подвержен постоянной эволюции и постоянным изменениям, поэтому интерактивное обучение в данной специальности сверх актуально. Специалист по маркетингу на протяжении всей своей профессиональной жизни, скорее всего, будет много раз менять работу, и каждая из них будет сформулирована с совершенно разными требованиями. Более того, мы не можем предсказать большую часть этих требований сегодня.

Таким образом, предлагаемый Smart-маркетинг требует совершенно иного подхода к формированию маркетинговых компетенций, к разработке и внедрению маркетинговых нововведений, когда направление поиска предопределяет не желание маркетолога или клиента, а смена и развитие системы покупательских предпочтений, предвидение и проектирование новых запросов и потребностей людей.

Список литературы:

1. Sconyers A. Corporations, social media, & advertising: Deceptive, profitable, or just smart marketing //J. Corp. L. – 2017. – Т. 43. – С. 417.
2. Baglione S. L. Are smartphones a smart marketing buy? //International Journal of Business, Marketing, & Decision Science. – 2014. – Т. 7. – №. 1.
3. Baer J. Youtility: Why smart marketing is about help not hype. – Penguin, 2013.
4. Canalicchio P. Smart Marketing: Análisis estratégicos en entornos complejos. – LID Editorial, 2021.
5. Daszkiewicz M. Smart marketing w służbie miast //Marketing i Zarządzanie. – 2015. – №. 41/1.

MARKETING RESEARCH USING ONLINE SURVEYS

Angela Repanovici

Transilvania University of Brasov, Romania

Prof.univ.dr.eng., dr.marketing

Abstract: In this article, quality criteria for electronic survey design and use based on an investigation of recent electronic survey literature are presented. The results show that a hard-to-reach audience can be reached using the quality criteria that are most important for reaching these types of audiences. It is presented one online questionnaire for the academic staff community at Transilvania University of Brasov, Romania.

Key words: marketing research, academic research, online survey.

Rasulov R.G'. Xabibullayev R.B.	Investitsion loyihalarni baholash. Sof keltirilgan daromad	302
Muxamadjonova D.A.	Marketing faoliyatida axborotlardan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari	305
Matyaqubov S.A.	Sug'urta kompaniyalarida marketing faoliyati tashkil etish xususiyatlari	307
Tursunov I.R. Eshonqulov N.	Tibbiyot hodimlarining rag'batlantirish usullarini tahlili	310
Жиямуратов Р.Н.	Махсус иқтисодий зоналарни ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқишнинг амалиётини такомиллаштириш	313
Fozilov A.N. Hamidov J.B.	Moliyaviy investitsiyalarni baholashda ichki daromad normasi	318
IV ШЎБА: “БАНК-МОЛИЯ ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИДА ЗАМОНАВИЙ МАРКЕТИНГ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ”		
Курпаяниди К.И.	Технология smart-маркетинг в развитии профессиональных компетенций маркетологов	321
Angela Repanovici	Marketing research using online surveys	323
Эшпулатова З.Б.	15-сон мххсинг тўртинчи қадам модели асосида тушумни тан олишнинг услубий тартиби	326
Kuchkarov B.K.	Bank marketingining o'ziga xos xususiyatlari	332
Soliyev D.J.	Bank marketingini rivojlantirish yo'nalishlari	335
Якубов В.Ф.	Банк хизматлари бозорида маркетинг фаолиятини ташкил этиш ва такомиллаштириш	338
Ахмедова А.Т.	Деловая активность предприятия и ее влияние на финансовые результаты	341
Eshonqulov A.Q.	Pul oqimi tugrisidagi xisobotini moliyaviy buxgalteriya jadvallar asosida shaklini kurib chiqish	344
Raximova Sh.U. Azimjonova Z.Sh.	Qimmatli qog'ozlar bozori. Asosiy moliyaviy vositalar. Obligatsiya va uni baholash	348
Shayev A. Ahmadjonova G.D.	Kredit operatsiyalari. Qarzni qoplash sxemalari	351
Yusupova N.X. Jamoldinova X.T.	Obligatsiya narxining dinamikasini tahlil qilish	353
Юсупова Ф.З.	Молиявий натижалар ва халқаро тажриб	355
Собиров И.Х. Мусурмонова М.	Инновацион банк хизматларидан фойдаланишни такомиллаштириш	359